

Parcoursup 2025 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur

À l'issue de la campagne 2025, 94 % des néo-bacheliers inscrits sur Parcoursup ont reçu au moins une proposition d'admission et 81 % en ont accepté une, soit une légère baisse par rapport à 2024. Le nombre de néo-bacheliers présents sur la plateforme a augmenté 1,1 % par rapport à 2024. Par rapport à l'an passé, une plus grande part des candidats a reçu au moins une proposition durant les premiers jours de la phase d'admission (67,9 % soit +1,3 point, le premier jour de la phase principale). Par ailleurs, cette année, l'enrichissement de l'offre de formation proposée sur Parcoursup s'est poursuivi (800 formations de plus y compris en apprentissage).

Plus de néo-bacheliers présents sur la plateforme

En 2024-2025, 679 500 élèves étudient en terminale en France, soit une baisse de 1,3 % en un an. Parmi eux, 648 000 se sont inscrits à la phase principale (PP) de Parcoursup (même effectif qu'en 2023-2024) dont 599 000 ont obtenu le baccalauréat (+1 %). Dans ce contexte, la part de néo-bacheliers recevant au moins une proposition diminue légèrement (93,5 %, -1,0 point par rapport à 2024). Comme l'an dernier, les néo-bacheliers professionnels sont ceux qui connaissent la plus forte diminution de leur taux de réponse favorable (82,9 %, -2,9 points). Cette part diminue légèrement pour les néo-bacheliers technologiques (91,6 %, -0,5 point) et pour les néo-bacheliers généraux (97,2 %, -0,5 point).

Répartition des néo-bacheliers selon les propositions reçues par phase et les démissions

Lecture : 79,2 % des bacheliers 2025 ont reçu une proposition dans le cadre de la PP.
Champ : Néo-bacheliers 2025 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale
Source : Parcoursup, campagne 2025 – Traitement SIES

La part des néo-bacheliers technologiques avec une proposition uniquement en PP (y compris la gestion des désistements – GDD : phase permettant de redistribuer les places libérées suite au désistement de certains candidats

admis) a crû de 0,7 point, comme celle des néo-bacheliers généraux (+0,3 point) tandis que celle des bacheliers professionnels se stabilise (-0,1 point). Parallèlement, les démissions sans aucune proposition positive ont diminué pour toutes les voies du baccalauréat (entre -0,1 point et -0,4 point).

Plus de propositions le premier jour mais légèrement moins d'acceptation *in fine*

Au 1^{er} jour de la phase d'admission, 67,9 % des futurs bacheliers ont reçu une proposition, soit près de 1,3 point de plus qu'en 2024 et 32,9 % ont accepté une proposition ce même jour (+1,3 point). En une semaine, 81,0 % des néo-bacheliers ont reçu au moins une proposition et 51,7 % ont accepté une formation, contre respectivement 81,5 % et 50,9 % en 2024. À la fermeture de la plateforme, la part des néo-bacheliers ayant accepté une proposition toutes phases confondues, baisse légèrement par rapport à celle de 2024 (81,0 %, -0,7 point).

Part de candidats ayant reçu une proposition et devenir de celle-ci, selon la date de réception de la proposition

Lecture : Au 16 juin, 86,3 % des bacheliers 2025 avaient déjà reçu une proposition et 63,2 % l'accepteront, à un moment ou un autre du processus, l'une des propositions faites avant cette date.

Champ : Néo-bacheliers 2025 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale
Source : Parcoursup, campagne 2025 – Traitement SIES

Des propositions reçues plus rapidement...

Cette année, la phase principale a été plus courte (39 jours contre 43 en 2024). Lors de cette phase principale, les néo-bacheliers ont reçu en moyenne 5,6 propositions, soit une légère diminution par rapport à 2024 (-0,2). Cette baisse concerne toutes les séries du baccalauréat, respectivement -0,1 chez les bacheliers de la voie générale et professionnelle et -0,2 chez ceux de la voie technologique. En moyenne, la première de ces propositions est arrivée légèrement plus tôt, au bout de 3,2 jours, soit 0,1 jour plus tôt que l'an dernier. Ce temps d'attente moyen est cependant bien plus faible pour les bacheliers généraux (2,1 jours) que pour les bacheliers technologiques (4,6 jours) ou professionnels (5,6 jours).

Situation des candidats ayant reçu au moins une proposition lors de la procédure principale (dont GDD)

Série du bac	Nombre moyen de propositions	Nombre moyen de jours avant la 1ère proposition	% de candidats recevant une proposition le premier jour	% de candidats acceptant une proposition	% de candidats acceptant une proposition faite le premier jour
Général	6,66	2,09	82,6	88,7	40,3
Technologique	4,44	4,62	65,9	77,1	31,2
Professionnel	2,86	5,64	55,7	65,6	25,2
Ensemble	5,62	3,16	75,0	82,8	36,1

Lecture : En moyenne, les bacheliers généraux ont attendu 2,1 jours avant de recevoir leur première proposition. Ils en ont reçu 6,66 en moyenne.

Champ : Néo-bacheliers 2025 ayant reçu une proposition en phase principale
Source : Parcoursup, campagne 2025 – Traitement SIES

... et une part d'acceptation stable en phase principale

Parmi les néo-bacheliers ayant reçu une proposition lors de la phase d'admission principale, la part de ceux qui l'ont reçue le premier jour a augmenté (75 %, +3 points), comme celle des néo-bacheliers qui l'ont reçue et acceptée *in fine* (82,8 %). Pour les néo-bacheliers professionnels cette part a augmenté légèrement (+ 0,1 point), alors que pour les néo-bacheliers généraux et technologiques, l'augmentation de cette part a été plus importante, soit respectivement + 0,8 point et + 0,7 point en un an.

Répartition des propositions acceptées selon la phase de formulation du vœu

	Phase principale en %	dont GDD en %	Phase complémentaire en %	Apprentissage en %	CAES en %	Total	Part de boursiers en %
Licence	93,1	4,6	6,1	0,0	0,7	177 032	21,8
LAS	96,4	5,2	3,0	-	0,5	16 417	20,8
PASS	98,7	4,0	1,0	-	0,3	22 849	19,1
BUT	95,9	5,0	1,3	2,4	0,4	47 626	20,0
BTS	83,4	5,3	4,2	11,2	1,2	100 278	27,5
CPGE	98,3	4,6	1,5	-	0,2	38 458	10,5
Ecoles d'ingénieur	97,9	1,9	2,0	0,1	0,1	18 379	7,5
Ecoles de commerce	95,3	0,5	4,4	0,2	0,1	12 351	5,3
DE sanitaire et social	97,1	8,4	0,5	0,4	2,0	25 464	22,2
Autres formations	85,8	3,7	4,7	7,7	1,9	26 257	18,3
Ensemble	92,2	4,7	4,0	3,0	0,8	485 111	20,6

Lecture : 93,1 % des bacheliers ayant accepté une proposition l'avaient formulé au cours de la phase principale.

Champ : Néo-bacheliers 2025 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale
Source : Parcoursup, campagne 2025 – Traitement SIES

En 2025, 485 000 néo-bacheliers ont accepté une formation sur Parcoursup, comme en 2024. Comme l'année dernière, un peu plus de neuf acceptations sur dix l'ont été en phase d'admission principale : 92,2 %, soit +0,1 point en un an. Le recours à la procédure de gestion des désistements (GDD) a nettement diminué (-1,3 point) notamment pour les formations en santé et DE sanitaire et social. Le recours aux commissions d'accès à l'enseignement supérieur (CAES), ou à la phase complémentaire, est resté au même niveau que

l'an passé. Parmi les candidats bacheliers ayant fait au moins un vœu (hors apprentissage) en phase principale, 24,4 % ont aussi validé un vœu en apprentissage, soit 0,1 point de plus qu'en 2024, mais la part des acceptations en apprentissage a diminué légèrement (3 %, -0,2 point).

La répartition des formations acceptées n'a pas changé

Les licences sont toujours les formations les plus choisies et acceptées (36,5 %), suivies par les BTS (20,7 %) et les BUT (9,8 %). Plus de sept bacheliers professionnels sur dix (70,8 %) et près de quatre bacheliers technologiques sur dix (37,5 %) choisissent un BTS. Ces derniers sont 22,0 % à accepter un BUT, filière choisie par 7,8 % des bacheliers généraux.

Répartition des propositions acceptées selon la formation

Lecture : 36,3 % des formations acceptées sont des licences.

Champ : Néo-bacheliers 2025 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale
Source : Parcoursup, campagne 2025 – Traitement SIES

Cette année, un néo-bachelier sur cinq (20,4 %) a accepté une proposition hors de son académie, en considérant l'Île-de-France (Paris, Versailles et Créteil) comme une seule académie. Cette part est stable par rapport à l'année dernière. La part de néo-bacheliers boursiers mobiles a légèrement diminué par rapport à l'année 2024 (16,3 %, - 0,1 point).

Brice MOITEAUX
Willy THAO KHAM SING
MESRE-SIES

Cette note présente les indicateurs relatifs aux propositions d'admission dans l'enseignement supérieur et leurs acceptations par les candidats pour la rentrée 2024. Elle porte exclusivement sur 599 154 candidats qui ont obtenu leur baccalauréat cette année en France et ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup en phase principale (y c. CNED et DROM). Sont donc exclus, les néo-bacheliers qui n'ont fait que des vœux en apprentissage (18 700) ou durant la phase complémentaire (597). Cette note s'accompagne d'indicateurs complémentaires en annexes.

Source : Parcoursup, campagne 2025, extraction au 16/10/2025, Traitement SIES

Pour en savoir plus : « Parcoursup 2025 : Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur », [Note Flash n°8](#) mai 2025